

Nowe dane o występowaniu *Trichoniscus pygmaeus* SARS, 1898 (Oniscidea: Trichoniscidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19809801>

SALEM CZERNAWSKA

Koło Naukowe Zoologów „FAUNATYCY”, ul. Bankowa 9, 40-032 Katowice, Polska,
e-mail: salczerniawska@gmail.com, ORCID: 0009-0006-3840-5224

ABSTRACT. New data on the occurrence of *Trichoniscus pygmaeus* SARS, 1898 in Poland.

Two new localities of *Trichoniscus pygmaeus* were found in Upper Silesia. Approximately 50 specimens in total were found in leaf litter associated with decaying wood. These records constitute the first data of this species in South Poland.

KEY WORDS: isopods, new records, urban biodiversity, Trichoniscidae, Upper Silesia.

WSTĘP

Rodzaj *Trichoniscus* BRANDT, 1833 obejmuje 24 gatunki, w tym szeroko rozpowszechniony w Polsce kompleks *Trichoniscus „pusillus”* (GBIF.ORG 2025). *Trichoniscus pygmaeus* SARS, 1898 jest rzadko stwierdzanym przedstawicielem rodziny Trichoniscidae. Gatunek ten pochodzi z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, gdzie występuje pospolicie (GRUNER 1965). Obecnie licznie notowany jest na obszarze Europy Zachodniej, znacznie rzadziej w części środkowej kontynentu (DE SMEDT *et al.* 2018, MOCK *et al.* 2025).

W Polsce gatunek ten odnotowano dotychczas w Świnoujściu (HEROLD 1937) oraz w Warszawie (SZPALEK 2025).

Trichoniscus pygmaeus jest gatunkiem równonoga lądowego o smukłym ciele, osiągającym około 3 mm długości, co klasyfikuje go jako jeden z najmniejszych przedstawicieli tej grupy w Polsce (GRUNER 1965). Cechuje się pleonem wyraźnie węższym niż thorax, gładkimi, niekiedy delikatnie punktowanymi segmentami pereonu oraz brakiem płucek pleonalnych. Oczy, złożone z trzech ocelli po każdej stronie głowotułowia, rozmieszczone są w wyraźny, trójkątny układ. Czułki zakończone są biczykiem składającym się z 4–10 członów (SARS 1899).

Mimo ogólnego podobieństwa morfologicznego, przedstawiciele kompleksu *T. pusillus* osiągają długość do 5 mm i wyróżniają się zdecydowanie ciemniejszym ubarwieniem od ciemnoczerwonego po ceglastobrązowe nawet u młodych osobników, często z obecnością jaśniejszych plam. Ponadto, posiada odmienną budowę egzopoditu pleopodu samca, co stanowi jedną z kluczowych cech diagnostycznych pozwalających na odróżnienie tego kompleksu od *T. pygmaeus* (GRUNER 1965, DE SMEDT *et al.* 2018, MOCK *et al.* 2025).

Ryc. 1. Samica *Trichoniscus pygmaeus*: A – widok grzbietowy, B – widok brzuszny. Widoczne trzy ocelli ułożone w trójkąt oraz charakterystyczne zakończenia flagellum (fot. M. Sitnik).

Figs. 1. Female of *Trichoniscus pygmaeus*: A – dorsal view, B – ventral view. Three visible ocelli arranged in a triangle, and characteristic endings of flagellum (photo M. Sitnik).

MATERIAŁ I METODY

Osobniki zostały znalezione metodą „na upatrzonego” w ściółce, część z nich zebrano a następnie zakonserwowano w alkoholu izopropylowym 70% i znajdują się w prywatnej kolekcji autorki. Oznaczeń dokonano za pomocą kluczy SARS (1899) oraz GRUNER (1965). Do wygenerowania mapy (Ryc. 3) wykorzystano niekomercyjny program MapaUTM 2025 (GIERLASIŃSKI 2025).

WYNIKI

Poniżej zaprezentowano dwa nowe stanowiska *Trichoniscus pygmaeus* poza cieplarniami w Polsce:

Katowice-Bogucice [CA67], 12-14.11.2025, ok. 30 osobników, w tym jeden samiec, niewielkie zadrzewienie z przewagą gatunków liściastych w centrum osiedla (Ryc. 2).

Wojkowice [CA68], Las Sotki, 20.12.2025, ok. 20 osobników, w tym dwa samce. Las zdominowany przez drzewa liściaste, nieopodal terenów podmokłych (Ryc. 2).

Ryc. 2. Stanowiska *Trichoniscus pygmaeus*: Katowice-Bogucice (po lewej); Wojkowice, las Sotki (po prawej) (fot. S. Czerniawska).

Fig. 2. Localities of *Trichoniscus pygmaeus*: Katowice-Bogucice (left); Wojkowice, Sotki forest (right) (photo S. Czerniawska).

Ryc. 3. Mapa z wszystkimi znanymi stanowiskami *Trichoniscus pygmaeus* w Polsce. Legenda: czerwony – nowe stanowiska; czarny – stanowiska z prac naukowych.

Fig. 3. Map with all known localities of *Trichoniscus pygmaeus* in Poland. Legend: red – new localities; black – localities from publications.

DYSKUSJA

Stwierdzenie *T. pygmaeus* w Katowicach i Wojkowicach należy do nielicznych potwierdzonych stanowisk w Polsce i poszerza wiedzę o krajowym zasięgu gatunku.

Porównanie z danymi z Warszawy oraz Świnoujścia sugeruje, że może on zasiedlać zarówno zurbanizowane, jak i leśne tereny. Ze względu na małe rozmiary i skryty tryb życia gatunek jest trudny do wykrycia, co sprzyja niedoszacowaniu jego rozmieszczenia. Dlatego zaleca się systematyczne, sezonowe przeszukiwania nowych lokalizacji w celu doszacowania jego faktycznego zasięgu.

Autorka proponuje dla gatunku *Trichoniscus pygmaeus* nazwę zwyczajową „trójczek karłowaty”, opartą na cechach morfologicznych i niewielkich rozmiarach, w celu ułatwienia komunikacji w literaturze popularnonaukowej, edukacyjnej oraz w raportach faunistycznych.

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Michelle Sitnik za pomoc i wykonanie zdjęć oraz Sebastianowi Czczorowi za nieocenioną pomoc przy przygotowaniu tekstu.

PIŚMIENNICTWO

- GBIF.ORG. 2025. 'Isopoda' in Poland [online]. DOI: 10.15468/dl.k7wm9w.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM. ver.6 <https://heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 1.12.2025).
- GRUNER H.E. 1965. *Krebstiere oder Crustacea. V. Isopoda.* [online]. G. Fischer. DOI: 10.1002/iroh.19670520224.
- HEROLD W. 1937. *Trichoniscus pygmaeus* Sars, eine für Pommern neue Isopodenart. *Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin. Dohrniana* 16: 92–93.
- MOCK A., TAJOVSKÝ K., PURKART A., TUF I.H. 2025. Terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) of Slovakia: an annotated checklist, new records, and bibliography. *ZooKeys* 1225: 77–102. DOI: 10.3897/zookeys.1225.125027.
- Sars G.O. 1899. An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species. T. 7. Christiania and Copenhagen, A. Cammermeyer.
- DE SMEDT P., BOERAËVE P., ARIJS G., SEGERS S. 2018. Woodlice of Belgium: an annotated checklist and bibliography (Isopoda, Oniscidea). *ZooKeys* 801(3): 265–304. DOI: 10.3897/zookeys.801.21894.
- SZPALEK A. 2025. Terrestrial isopods of the “Skarpa Ursynowska” Nature Reserve. Engineer's thesis. <https://bw.sggw.edu.pl/info/bachelor/WULSe8033899325949b68e61e587da54278f>.

Accepted: 20 March 2026; published: 27 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>